

**STEFAN ACHLEITNER, BENJAMIN KAMMERECK,
ROBERT SITZENFREI, BERNHARD KOHL, LEOPOLD STEPANEK**

Wechselwirkung von Wildbacheinzugsgebieten und städtischen Einzugsgebieten

Vor- und Nachteile von Regenrückhaltebecken

Zusammenfassung:

Die Bemessung von Rückhaltemaßnahmen in städtischen Abwassersystemen ist gängige Praxis, wobei im Hinblick auf die hydraulische Bemessung von Rückhaltebecken, städtische und natürliche Einzugsgebiete meist unabhängig voneinander betrachtet werden. Neben der stofflichen Verdünnung bei Mischwassersystemen ist das Hauptziel, die Spitzenabflüsse aus dem Stadtgebiet vor Einleitung in den Vorfluter auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu reduzieren. Das grundsätzlich positive Ziel Spitzenabflüsse zu reduzieren, wurde mit Blick auf das Zusammenwirken zwischen Urbanraum und Wildbach beleuchtet. Ziel dieser Arbeit ist es, die dynamische Interaktion zwischen einem städtischen und einem Wildbacheinzugsgebiet zu untersuchen. Es stellt sich die Frage, ob eine Reduktion des städtischen Spitzenabflusses im Allgemeinen auch mit einer Reduktion des gesamten Spitzenabflusses einhergeht oder ob es auch Situationen gibt, bei denen sich die Verzögerung der städtischen Abflusskomponenten negativ auswirkt und es zu einer Erhöhung des Gesamtabflusses (städtisch und Wildbach) kommt. Für das Beispiel des Geroldsbachs/Götzens wurden zwei Modelle erstellt, um die Niederschlagsabflussbildung aus Wildbach- und städtischem Einzugsgebiet abzubilden. Die gekoppelten Modellteile wurden mit unterschiedlichen Bemessungsniederschlägen betrieben, um die Auswirkungen von räumlich unterschiedlichen Niederschlagsverteilungen, Intensität und Dauer bewerten zu können. Die Simulationen wurden jeweils mit und ohne Rückhaltebecken für den Abfluss aus dem städtischen Einzugsgebiet durchgeführt. Obwohl dessen flächenmäßiger Anteil, der über das Becken zurückgehalten wurde, im Vergleich zum Wildbacheinzugsgebiet klein war (1:40), wurde in einigen Fällen in Summe ein Anstieg der Spitzenabflüsse festgestellt. Die Größenordnung des Anstiegs war zwar gering und lag bei ca. 5 %, jedoch war aus der Konzeption der

Stichwörter:

Bemessungsregen,
Überlagerung von
Ganglinien, Rückhaltebecken,
Wildbachhydrologie,
Stadthydrologie

Anlage ein geringerer Anstieg vorgesehen. Die Ergebnisse bilden die hier spezielle Einzugsgebietssituation ab, wobei die Anstiege bedeutender sein können, wenn das natürliche Einzugsgebiet im Vergleich zu den städtischen Gebieten kleiner ist. Eine systematische Untersuchung entsprechender Einzugsgebietskonfigurationen ist geplant.

Interaction of torrential and urban catchments –

Pros and cons of storm sewer retentions

Abstract:

The design of retention measures in urban sewer systems are well known, but – with regard of the hydraulic design of retention basins – the runoff from urban and torrential catchments is often considered independent due to the – in many cases – faster response from urbanized areas. To reduce the peak flows from the urban area at an economically feasible level is the main goal. In general, this argument does not lack logic but is far from being evidenced. Situations, where the urban peak discharge is reduced (which is positive) but as well delayed bear the risk that peak discharges (urban and torrent) superposition to an increased total discharge in the torrent. Purpose of this work is to investigate the dynamic interaction between an urban and a torrential catchment. The aim is to test, if reducing the urban peak discharge leads to an overall reduction of the peak flow for different situations.

Two models, describing the rainfall runoff generation from torrent and urban catchments were coupled and run sequentially. A systematic variation of spatial rainfall distributions and simulation allowed evaluating the situation in a generalized way. Simulations have been made with and without the retention basin between urban and torrential catchment. Although the urban catchment, which is retained via the basin was small compared to the overall catchment (1:40), a clearly visible increase of peak flows was found in some cases. Combinations of rainfall situation in the different catchment parts leading to increased peak discharges were identified. The magnitudes of increases found for this catchment situation were small, however less impact was aimed for. Still, for cases with smaller torrential catchments compared to the urban parts, increases can be even more significant. Thus, future steps will as well include the assessment of different catchment configurations.

Keywords:

Design rainfall, hydrograph superposition, retention basin, torrent hydrology, urban hydrology

Einleitung

Urbane Gebiete, in oder in unmittelbarer Nähe von Wildbacheinzugsgebieten, können sich auf das Abflussverhalten derselben auswirken. Durch den in der Regel höheren Versiegelungsgrad im städtischen Gebiet kann es zu einem erheblichen Beitrag zum natürlichen Abfluss kommen. Künftiges Bevölkerungswachstum und damit verbundene Landnutzungsänderungen verstärken die Auswirkungen zusätzlich. Der Status quo ist, dass Rückhaltebecken zur Retention von Siedlungsabflüssen realisiert werden, die auf das Stadtgebiet und die Verringerung der daraus resultierenden Abflussspitzen abzielen. Oft gilt das Konzept "je größer desto besser", wobei tatsächliche Wechselwirkungen mit den flussabwärts gelegenen Vorflutern selten berücksichtigt werden. Es wird angenommen, dass Abflüsse aus natürlichen Systemen zeitlich entkoppelt sind, zumindest was das Auftreten von Abflussspitzen betrifft. In diesem Zusammenhang sind auch die sehr unterschiedlichen Größenordnungen von anzusetzenden Bemessungsniederschlägen zu sehen (Wiedner et al. 2020). Bei Anwendungen im Siedlungsbereich sind in der Regel Wiederkehrzeiten für Kanalbemessung und Überstaunachweis zwischen 1 und 10 Jahren vorgeschrieben, basierend auf Risikoabwägungen sowie aus gewässerökologischen Gesichtspunkten. Bemessungsereignisse mit Wiederkehrzeiten zwischen 20 und 100 Jahren sind im Urbanbereich zum Nachweis der Überflutungssicherheit und bei Hangwässern angedacht. Das Schutzziel mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren ist im Rahmen der technischen Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung (RIWA-T 2016) sowie der OIB-Richtlinie 3 (2019) definiert. In der Wildbachverbauung kommen auch höhere Wiederkehrzeiten zwischen 100 und 150 Jahren zur Anwendung. Rückhaltebecken für urbane

Gebiete befinden sich dabei an der Schnittstelle zwischen Siedlungsbereich und natürlichem Wildbacheinzugsgebiet mit jeweils unterschiedlichen Vorgaben zur Bemessung. Eine Argumentation die Teilflächen trotzdem entkoppelt zu betrachten ist der oft raschere Wellenablauf in urbanen Gebieten, sodass Maxima bereits vor dem Eintreffen der maximalen Abflüsse aus Wildbacheinzugsgebieten überschritten sein können (Sartor, 1998). In der hier vorgestellten Arbeit sollen diese Annahmen für alpine Situationen überprüft werden. Das Ziel ist es, einen ersten Schritt zur Entwicklung eines ganzheitlichen Bemessungsansatzes zu machen, der die Interaktion zwischen Wildbach und städtischem Abfluss gleichzeitig berücksichtigt. In Situationen, in denen der städtische Spitzenabfluss reduziert wird (was positiv ist), wird er aber auch verzögert, was das Risiko birgt, dass sich die Spitzenabflüsse (städtisch und Wildbach) zu einem erhöhten Gesamtabfluss überlagern. Daher liegt der Schwerpunkt auf der Bewertung der resultierenden Spitzenabflüsse unter Berücksichtigung von Situationen mit oder ohne Rückhaltebecken (gedrosselter Abfluss und Überlauf) in stromabwärts gelegenen städtischen Einzugsgebieten. Das Zusammenspiel von Wildbach und städtischem Abfluss wird anhand einer Fallstudie in Tirol untersucht. Die untersuchten Szenarien beruhen auf einem gekoppelten Modellansatz bestehend aus zwei hydrologischen/hydrodynamischen Modellen des (i) Wildbaches und (ii) des Urbanraums samt Kanalisationssystem. Bemessungsregen unterschiedlicher Intensität und Dauer in den Teilgebieten dienen dazu, das Verhalten bei realen, räumlich verteilten Niederschlagsereignissen nachzubilden. Unterschiedliche Einzugsgebietseigenschaften wie Größe, Ausdehnung, Gefälle, Abflussbeiwerte oder Abflussbereitschaft spielen ebenfalls eine wichtige Rolle, werden hier aber nicht näher untersucht.

Beschreibung des Einzugsgebiets

In der Fallstudie wird die Gemeinde Götzens (Tirol, Österreich) zusammen mit dem Wildbacheinzugsgebiet Geroldsbach betrachtet. Südlich von Innsbruck, im westlichen Mittelgebirge gelegen hat Götzens 4.138 Einwohner (Stand 01. Jan. 2021) bei einer Gesamtfläche des Gemeindegebietes von 9,72 Quadratkilometern. Das gesamte betrachtete Einzugsgebiet besteht aus den Wildbacheinzugsgebieten Geroldsbach (12 km²) und Marchbach (1,2 km²) sowie aus zwei Teilgebieten des städtischen Einzugsgebiets (Götzens und Neu-Götzens) im flussabwärts gelegenen Teil (siehe Abbildung 1).

Neu-Götzens ist Teil der Gemeinde Götzens mit teilweise Industrie- und neuem Sied-

lungsgebiet. Für Neu-Götzens (22 Hektar) besteht der Plan im Zuge der Erneuerung des bestehenden Entwässerungsnetzes von einer Misch- auf eine Trennkanalisation umzustellen, wobei die Abflüsse in die Vorfluter der beiden Wildbacheinzugsgebiete münden. Die diesen Untersuchungen zugrundeliegende Planung sieht die Rückhaltung des Siedlungsabflusses mit einem Becken (Fassungsvermögen: 1.600 Kubikmeter) vor. Das Wildbacheinzugsgebiet Geroldsbach befindet sich oberhalb der Ortschaft Götzens (868 m.ü.A.). Er entspringt in einer Höhe von 1920 m.ü.A. in der Nähe des Birgitzköpfls und wird im oberen Bereich von der Nockspitze (Saile; 2404 m.ü.M.) und vom Birgitzköpfl (1982 m.ü.A.) eingerahmt. Die Gesamtlänge des Haupteinzugsgebiets des Wildbachs beträgt 8 km, wobei der Geroldsbach

nach 9,4 km in den Inn mündet. Auf seinem Weg münden in den Bach mehrere kleine Nebenbäche und Zuflüsse, wie Gehrbach, Großer Blaiknbach, Tödersbach, Kirchbach, Horachbach und Marchbach und einige andere (namenlose) Gerinne. Der mittlere Jahresniederschlag im Einzugsgebiet liegt zwischen 820 und 900 mm (1981–2010).

Abbildung 1: Übersichtskarte ÖK 200 (©BEV) mit Lage der Gemeinde und der hauptbetroffenen Einzugsgebiete.

Figure 1: Overview map ÖK 200 (©BEV) according location of the community and mainly affected catchment areas.

Methoden

Software ZEMOKOST

Das am BFW (Bundesamt und Forschungszentrum für Wald) entwickelte Modell ZEMOKOST ist ein in Österreich gängiges Niederschlags/Abfluss-Modell für die Bemessung von unbeobachteten Wildbacheinzugsgebieten (Kohl, 2011). Grundlage ist die numerische Beschreibung von Abflussprozessen einschließlich der Abflussbildung und den Konzentrationsprozessen. Die Parametrisierung der zugrundeliegenden Gleichungen stützt sich stark auf die gleichzeitig entwickelten Methoden zur Ermittlung von Oberflächenabflusskoeffizienten für alpine Boden-Vegetationseinheiten (Markart et al., 2004). Die entwickelten Methoden und Klassifizierungen basieren auf über 800 Niederschlagsexperimenten im Feld und erlauben die Beschreibung der Abflussprozesse im Hinblick auf Anfangs- und Dauerverluste sowie den Routingprozess an der Oberfläche. Die Methoden sind speziell für Wildbachgebiete konzipiert, in denen keine Pegelmessungen vorhanden sind. Technisch basiert die Software auf Visual Basic und ist in MS EXCEL eingebettet.

Software Storm Water Management Model (SWMM)

Für die Modellierung des städtischen Abflusses, einschließlich der Kanalisation, wird die Software SWMM 5.1 (Rossman, 2016) verwendet. Diese Software wird von der US-EPA seit 1969 entwickelt. Bis heute spielt SWMM eine wichtige Rolle in der hydrodynamischen Modellierung von Abflussmenge und -qualität in urbanisierten Einzugsgebieten. Das hydrologisch-hydraulische Wasserqualitätsmodell wird für die Planung, Analyse und Bemessung von Misch- und Trennsystemen verwendet (Rossman, 2015) und kann entweder ereignisbasiert oder für Langzeitsimulationen

zum Einsatz kommen. Die hydrologischen Komponenten bilden Teileinzugsgebiete des Gebiets ab, wobei neben dem Oberflächenabfluss auch einfache Modellansätze für Grundwasserleiter oder Schnee nutzbar sind (Rossman, 2016). Die Abflusskonzentration im Gebiet basiert auf einer detaillierten Abbildung des Kanalsystems und auch von Sonderbauwerken. Die Simulation der Rohrleitungskomponenten basiert dabei auf der Lösung der eindimensionalen Saint-Venant Strömungsgleichungen. Knotenbasiert werden Verzweigungen, Zu- und Abflüsse, Verteiler und Speicher erfasst. Pumpen, Blenden, Wehre und Auslässe werden, analog zu den Rohrleitungselementen, als Haltungen zwischen den Knotenpunkten realisiert.

Modellstruktur und Kopplung

Die untersuchten Szenarien unterscheiden sich hinsichtlich der aufgebrachten Niederschläge (Eintrittswahrscheinlichkeit und Dauer), die eine Approximation unterschiedlicher räumlicher Niederschlagsverteilungen darstellen. Der Modellierungsansatz umfasst (a) die hydrodynamische Modellierung des städtischen Entwässerungsnetzes, (b) die hydrologische Modellierung des gesamten Wildbacheinzugsgebietes und (c) unterschiedlich (hydraulisch) dimensionierte Rückhaltebeckenvarianten. Rechenläufe ohne Berücksichtigung des Rückhaltebeckens dienen als Vergleich.

Dazu werden die Modelle sequenziell gekoppelt betrieben (siehe Abbildung 2). Der Modellaufbau berücksichtigt Abflüsse aus den städtischen Einzugsgebieten, die in den Vorfluter Geroldsbach über (a) die Kanalisation oder (b) den Oberflächenabfluss aus den städtischen Gebieten gelangen. Innerhalb von (a) werden die Abflüsse, die über die Drossel oder das Überlaufwehr des Rückhaltebeckens eintreten, erfasst. Der

Oberflächenabfluss im Stadtgebiet (b) berücksichtigt die im Kanalsystem nicht abführbaren Wassermengen (Überstau an Schächten). Die Überstauungen im nördlichen Teil des Siedlungsgebiets gelangen aufgrund der Topographie nicht in den Vorfluter. Die übrigen Oberflächenabflüsse (Süd/Ostbereich) werden räumlich verteilt erfasst, an das ZEMOKOST-Modell übergeben und dort verzögert zum Vorfluter abgeleitet. Damit erfolgt eine Überlagerung der Abflusskomponenten auch mit Berücksichtigung der zeitlichen Dynamik.

Modell Setup und Kalibrierung ZEMOKOST

Der Aufbau des Modells erfordert verschiedene Parameter die das Verhalten des Einzugsgebiets beschreiben. Die Quantifizierung dieser Parameter erfolgt durch eine Kombination aus GIS-Analyse und intensiver Feldarbeit. Als Datengrundlage wurden Luftbilder und ein digitales Geländemodell mit einer Auflösung von 1 m (Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung) verwendet. Für die Einschätzung der wichtigsten Parameter wie

Oberflächenabfluss und Rauigkeitskoeffizient ist eine Feldbegehung unerlässlich. Das Einzugsgebiet wird in mehrere Teileinzugsgebiete unterteilt und mit Zu- und Ablaufknoten verbunden. Die Gliederung des Einzugsgebiets hängt von der betrachteten Fläche und der gewünschten Genauigkeit ab. In Anbetracht der Größe des Einzugsgebiets und der Modellaufgabe wurde eine detaillierte Auflösung der Teileinzugsgebiete gewählt. Das Einzugsgebiet umfasst 105 Teilgebiete, um alle homogenen hydrologischen Einheiten und markanten Punkte abzudecken. Zu Beginn wird das Luftbild verwendet, um initial hydrologische Einheiten mit gleichem Abflussverhalten zu identifizieren und abzugrenzen. Die Definition der aufgeführten hydrologischen Reaktionseinheiten erfolgt nach Markart et al. (2004). Eine weitere Abgrenzung wird durch die Verwendung der Waldtypisierung Tirol ermöglicht, die vom Amt der Tiroler Landesregierung zur Verfügung gestellt wird. Mittels Feldaufnahmen wurden die Einheiten und deren Bewertung verifiziert.

Modell Setup und Kalibrierung SWMM

Das Entwässerungssystem von Götzens besteht aus Misch- und Trennkanalisation zur Abfuhr von Schmutz- und Regenwasser. Das Modell des Götzener Kanalnetzes (Abbildung 3) umfasst 160 Teileinzugsgebiete, 495 Knotenpunkte (Schächte und Sonderbauwerke) mit insgesamt 497 Haltungen. Das Wasser wird je nach Lage der Teileinzugsgebiete zu einer der drei Einleitungsstellen in den Vorfluter transportiert. Der Mischwasserüberlauf ist dabei in SWMM als Wehrüberfall realisiert. Das Kanalsystem von Neu-Götzens, wurde ursprünglich vor ca. 60 Jahren von Anrainern

privat errichtet und soll im Zuge einer Sanierung auf ein Trennsystem umgestellt werden. Dazu ist die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens geplant. Das Becken wurde in diesen Untersuchungen entsprechend dem Planungsstand mit rund 1.600 m³ Volumen und einer gedrosselten Abgabe in den Vorfluter berücksichtigt. Das Kanalsystem Neu-Götzens umfasst 235 Knotenpunkte, 236 Haltungen/Kanäle und 38 Teileinzugsgebiete. Für die Kalibrierung des SWMM-Modells in Götzens stand eine Messkampagne zur Verfügung, die Zeitreihen eines mobilen Regenschreibers und Abflussmessungen umfasst (Kinzel, 2015). Die Kalibriergüte zwischen simu-

Abbildung 3: Modellaufbau und Diskretisierung des (a) Wildbach-ZEMOKOST-Modells und der städtischen SWMM-Modelle für (b) Götzens und (c) Neu-Götzens.

Figure 3: Model setup and discretization of the (a) Torrent-ZEMOKOST Model and urban SWMM Models for (b) Götzens and (c) Neu-Götzens.

lierten und beobachteten Einzelereignissen zeigte eine sehr gute Übereinstimmung mit Nash-Sutcliffe-Koeffizienten (NSE) von bis zu 0,951. Ebenso zeigte die Betrachtung mehrerer Monate eine entsprechende gute Übereinstimmung mit NSE-Werten von bis zu 0,926.

Räumliche Variation der Niederschlagsmenge

Hier wurden die in Österreich vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) zur Verfügung gestellten Bemessungsniederschläge (Weilguni, 2009) genutzt. Konkret kamen die für Bemessungszwecke empfohlenen gewichteten Mittelwerte zur Anwendung.

In Tabelle 1 sind die Bemessungsregensummen (P[mm]) für verschiedene Wiederkehrintervalle (T[a]) und Dauerstufen (D[min]) dar-

gestellt. Im Hinblick auf die zeitliche Verteilung wird in dieser Studie der Blockregen verwendet. Weiters wurde auf Grund der Kleinräumigkeit keine flächenhafte, räumliche Reduktion der Niederschlagsintensität angewandt.

Resultate

Das gekoppelte ZEMOKOST-SWMM Modell wurde systematisch mit Kombinationen unterschiedlicher Bemessungsregen beaufschlagt. Für unterschiedliche Dauerstufen D, die in allen Einzugsgebietsteilen gleich gehalten werden, wurden die Intensitäten der Niederschläge variiert. Je untersuchter Dauerstufe wurden für die Kombination unterschiedlicher Wiederkehrzeiten 18x18 (324) Simulationen durchgeführt. Abbildung 4 zeigt ausgewählte Ergebnisse für die Dauerstufen D = 30, 60, 120 und 180 min.

T[a]	1	10	30	100	150
D[min]	P[mm]	P[mm]	P[mm]	P[mm]	P[mm]
30	14,7	39,4	51,0	63,6	67,9
60	18,2	47,7	61,6	76,5	81,6
120	22,3	55,2	70,5	87,1	92,8
180	25,1	59,6	75,9	93,4	99,4
240	27,4	63,2	80,2	98,7	105,0

Tabelle 1: Bemessungsregen für das Einzugsgebiet Geroldsbach/Götzens.

Table 1: Design rainfall applied for the catchment Geroldsbach/Götzens.

Abbildung 4: Ganglinie des Gesamtabflusses im Geroldsbach für die Dauerstufen $D = 30, 60, 120$ und 180 Minuten; die gewählten Szenarien führen zu einer ungünstigen Kombination durch einen erhöhten Spitzenabfluss im Falle eines eingebauten Rückhaltebeckens. Q_0 = ohne RHB; Q_1 = mit RHB

Figure 4: Hydrograph of the total discharge in the torrent Geroldsbach for Durations $D = 30, 60, 120$ and 180 minutes; the given scenarios of combined recurrence interval represent adverse combination, increasing the peak discharge in case of an installed retention basin. Q_0 = without RB; Q_1 = with RB

Q_0 und Q_1 sind darin die Abflussganglinien für Szenarien ohne und mit einem Rückhaltebecken. Bei den bewusst gewählten Beispielen führt die Implementierung des Regenrückhaltebeckens dazu, dass sich im Gesamtabfluss eine verzögerte aber erhöhte Abflussspitze ergibt.

Die Differenzen der jeweiligen Spitzenabflüsse ($Q_{0,p}$ und $Q_{1,p}$) werden für alle Szenarien berechnet, um im Überblick aller Berechnungen zu prüfen, ob und wann die Gesamtabflussspitze zunimmt oder nicht. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse von Simulationen für die Bemessungsregen von 60 und 120 Minuten.

Abbildung 5: Konturdiagramm der Spitzenabflüsse ($Q_{0,P}$, $Q_{1,P}$) für eine Dauer von (a) $D = 60$ min und (b) $D = 120$ min, die aus der Simulation mit und ohne Rückhaltebecken (Q_1 und Q_0) gewonnen wurden. Die X- und Y-Achse markieren die verschiedenen Kombinationen des Wiederholungsintervalls des Bemessungsregenfalls im städtischen Einzugsgebiet bzw. im Wildbacheinzugsgebiet.

Figure 5: Contour plot of peak discharges ($Q_{0,P}$, $Q_{1,P}$) for a duration of (a) $D = 60$ min and (b) $D = 120$ min obtained from simulation with and without a retention basin installed (Q_1 and Q_0). X and Y Axis mark the different combinations of the recurrence interval of the design rainfall applied in the urban and torrent catchment respectively.

Auf der Abszisse und Ordinate sind die Wiederkehrzeiten der Niederschlagsmengen im Urbanraum bzw. Wildbach aufgetragen. Die für die einzelnen Rechenläufe ermittelten Spitzenabflüsse sind als Konturlinien mit gleichen Abflüssen zusammengefasst dargestellt. Rechenläufe mit bzw. ohne Berücksichtigung des Regenrückhaltebeckens wurden durchgezogen bzw. strichliert dargestellt. Die Richtung und Größe des Versatzes zwischen den Linien ist dabei der Indikator für einer Reduktion oder Erhöhung des Spitzenabflusses. Ist die Konturlinie aus der Simulation ohne Rückhaltebecken im Vergleich zum Fall mit Rückhaltebecken nach rechts oben verschoben, bedeutet dies eine Zunahme des Spitzenabflusses. Zur leichteren Lesbarkeit wurden Bereiche in denen es zu einem Anstieg der Spitzenabflüsse kommt, grau hinterlegt. Die rot gestrichelte Kurve stellt den Übergang dar. Für die Niederschlagsdauer $D = 60$ min sind bei einigen räumlichen Niederschlagskombinationen

positive hydraulische Auswirkungen mit einer Verringerung der Spitzenabflüsse zu erkennen. In weiten Bereichen (grau) kommt es jedoch zu Anstiegen im Spitzenabfluss. Reduktionen der Spitzenabflüsse sind vor allem in Bereichen niedriger Wiederkehrzeiten zu sehen. Bei höheren Wiederkehrzeiten finden sich oftmals erhöhte Spitzenabflüsse.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Dauerstufe $D = 120$ min. Die Kombinationen, bei denen ein Anstieg des Spitzenflusses auftritt, werden häufiger. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die absoluten Beträge der Verschiebungen im Vergleich zu den absoluten Spitzenabflüssen gering sind. In Abbildung 6a und 6b sind die absoluten Differenzen zwischen den Scheitelabflüssen ($DQ_P = Q_{0,P} - Q_{1,P}$) für verschiedene Wiederholungsintervalle (T_U , T_T) der Niederschläge im städtischen und Wildbacheinzugsgebiet dargestellt. In den Szenarien mit $D = 120$ Minuten steigen die Scheitelabflüsse um höchstens $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$.

Abbildung 6: Konturdiagramm der Differenzen im Spitzenabfluss ($\Delta Q_p = Q_{0,P} - Q_{1,P}$) für eine Dauer von (a) $D = 60$ min und (b) $D = 120$ min, die aus der Simulation mit und ohne Rückhaltebecken (Q_1 und Q_0) gewonnen wurden. Die X- und Y-Achse markieren die verschiedenen Kombinationen des Wiederholungsintervalls (T_U , T_T) des Bemessungsregenfalls im städtischen bzw. im Wildbacheinzugsgebiet.

Figure 6: Contour plot of peak discharges ($\Delta Q_p = Q_{0,P} - Q_{1,P}$) for a duration of (a) $D = 60$ min and (b) $D = 120$ min obtained from simulation with and without a retention basin installed (Q_1 and Q_0). X and Y Axis mark the different combinations of the recurrence interval (T_U , T_T) of the design rainfall applied in the urban and torrent catchment respectively.

In Tabelle 2 sind Szenarien zusammengefasst, bei welchen die maximale bzw. minimale Änderung in der Abflussspitze auftritt. Die größte Erhöhung

wird für die Dauerstufe 120 Minuten festgestellt und es kommt zu einem Anstieg des Spitzenabflusses von ca. 5 %.

D	Q _{1,P}	Q _{0,P}	ΔQ _{P,MAX}	T _T	T _U	ΔQ/Q _{0,P}	Q _{1,P}	Q _{0,P}	ΔQ _{P,MIN}	T _T	T _U	ΔQ/Q _{0,P}
[min]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[a]	[a]	[%]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[m ³ /s]	[a]	[a]	[%]
15	4.17	7.93	3.77	5	7.5	47	3.48	3.47	-0.01	150	1	0
30	4.22	5.94	1.71	1	5	29	5.50	5.26	-0.25	20	2	-5
60	2.44	3.12	0.68	1	2	22	18.18	17.90	-0.28	100	150	-2
90	2.30	2.65	0.36	1	2	13	9.61	9.28	-0.34	20	50	-4
120	2.01	2.24	0.23	1	2	10	14.89	14.23	-0.66	75	150	-5
180	1.52	1.71	0.19	1	2	11	12.99	12.73	-0.26	150	60	-2
240	1.21	1.39	0.17	1	2	13	5.81	5.56	-0.25	90	2	-4
360	1.20	1.30	0.10	1	3	8	5.48	5.44	-0.04	150	25	-1

Q_{0,P} ... Spitzenabfluss ohne Rückhaltebecken
 Q_{1,P} ... Spitzenabfluss mit Rückhaltebecken
 ΔQ_P ... Anstieg/Reduktion des Spitzenabflusses
 T_T ... Wiederkehrzeit (Wildbach)
 T_U ... Wiederkehrzeit (Siedlungsgebiet)
 D ... Dauerstufe des Bemessungsniederschlags

Tabelle 2: Spitzendurchflüsse (Q_{0,P}, Q_{1,P}) mit minimaler und maximaler Reduktion ΔQ bei verschiedenen Ereignisdauern D.

Table 2: Peak flows (Q_{0,P}, Q_{1,P}) with minimum and maximum reduction ΔQ at different event durations D.

Diskussion und Schlussfolgerungen

Das gängige Argument, dass die Rückhaltung von Abflüssen eine allgemein positive Maßnahme zur Verringerung von Spitzenabflüssen ist, wurde untersucht. Es wird meist davon ausgegangen, dass das schnellere Ansprechen der Scheitelabflüsse aus städtischen Gebieten vorüber ist, bevor der maximale Abfluss aus dem Wildbacheinzugsgebiet eintrifft. Daher sollte die Hochwasserspitze im Wildbacheinzugsgebiet nicht durch das städtische Einzugsgebiet erhöht werden. Obwohl diese Argumentation in gewisser Weise logisch ist, trifft

sie nicht in allen Fällen zu. Die Rückhaltung von Abflüssen und die Berücksichtigung der Dynamik eines Rückhaltebeckens machen die Situation komplexer. Es wurden die Intensität und Dauer von Niederschlägen systematisch variiert, um die Auswirkungen realer Niederschlagsereignisse mit einer spezifischen räumlichen Verteilung des Niederschlags nachzuziehen. Zweifellos verringert das Rückhaltebecken den Spitzenabfluss des städtischen Einzugsgebiets. Zugleich verzögert das Einzugsgebiet die Ganglinie. Wenn die Spitzenabflüsse des Wildbachs und des städtischen Einzugsgebiets durch die Verzögerung zusammentreffen, erhöht sich der Gesamtabfluss im Ver-

gleich zur Situation ohne Rückhaltung. In dieser Fallstudie wird nachgewiesen, dass ein solcher negativer Rückhalteeffekt auf den aufnehmenden Wildbach in besonderen Fällen auftreten kann. In dieser Fallstudie wurden jedoch nur geringe Auswirkungen mit einer maximalen Erhöhung von 5 % festgestellt. Wenn man bedenkt, dass nur eine kleine Fläche (22 Hektar) im Vergleich zum gesamten Einzugsgebiet (8 km²) zurückgehalten wurde, sind die festgestellten Erhöhungen dennoch bemerkenswert. Die Ergebnisse der Fallstudie berücksichtigt tatsächlich projizierte Kenngrößen (Volumen, Drosselung, ...) des Rückhaltebeckens. Diese, als auch generelle Einzugsgebietseigenschaften, wie Einzugsgebietsgrößen (Wildbach und Urbanraum), Form, Ausrichtung, Gefälle, Versiegelungsgrad etc. spielen eine wichtige Rolle und sollen weiter untersucht werden. Die hier gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass andere Konstellationen, wie z.B. ein geringeres Verhältnis zwischen Wildbach- und städtischer Einzugsgebietsgröße, zu noch höheren Anstiegen des Spitzenabflusses führen können. Anpassungen bei den Bemessungskriterien von Rückhaltebecken könnten sinnvoll sein. Zusätzlich sind Effekte durch reale Niederschlagsituationen, wie zeitlich und räumlich verteilte Niederschlagseinträge zu berücksichtigen.

Anschrift der Verfasser/Authors' addresses:

Assoz. Prof. Dipl. Ing. Dr. Stefan Achleitner
Arbeitsbereich für Wasserbau,
Universität Innsbruck
Technikerstrasse 13, 6020 Innsbruck
stefan.achleitner@uibk.ac.at

DI Benjamin Kammereck
Tandler.com Gmbh
Am Griesberg 25–27, D-84172 Buch am Erlbach
Benjamin.Kammereck@tandler.com

Prof. Dipl. Ing. Dr. Robert Sitzenfrei
Arbeitsbereich für Umwelttechnik,
Universität Innsbruck
Technikerstrasse 13, 6020 Innsbruck
robert.sitzenfrei@uibk.ac.at

MR Mag. Dr. Bernhard Kohl
Bundesforschungszentrum für Wald
Rennweg 1, Hofburg, 6020 Innsbruck
bernhard.kohl@bfw.gv.at

DI Leopold Stepanek
Forsttechnischer Dienst für Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, Gblt. Mittleres Inntal
Josef Wilberger Straße 41, 6020 Innsbruck
leopold.stepanek@die-wildbach.at

Danksagung/ Acknowledgement:

Die Autoren danken für die Unterstützung durch die Gemeinde Götzens sowie das Horizon 2020 Projekt RECONNECT (Regenerating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) unter der Grant Agreement Nr. 776866.

The authors acknowledge the support received from the municipality of Götzens and the Horizon 2020 RECONNECT (Regenerating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) project, under the Grant Agreement No. 776866.

Literatur/References:

KINZEL, C. (2015).
Messkampagne ABA Götzens, Report. Unit of Environmental Engineering, Institute of Infrastructure, Faculty of Engineering Science, University of Innsbruck

KOHL, B. (2011).
Das Niederschlags-/Abflussmodell ZEMOKOST. Entwicklung eines praktikablen Modells zur Ermittlung von Hochwasserabflüssen in Wildbacheinzugsgebieten unter Einbeziehung verbesserter Felddaten; Doktorarbeit, Universität Innsbruck.

MARKART, G., KOHL, B., SOTIER, B., SCHAUER, T., BUNZA, G. AND STERN, R. (2004).

Provisorische Geländeanleitung zur Abschätzung des Oberflächenabflussbeiwertes auf alpinen Boden-/Vegetationseinheiten bei konvektiven Starkregen (Version 1.0); A Simple Code of Practice for the Assessment of Surface Runoff Coefficients for Alpine Soil- Vegetation Units in Torrential Rain (Version 1.0), Report BFW-Dokumentation; Schriftenreihe des Bundesamtes und Forschungszentrums für Wald, Wien, 2004, Nr. 3, 88 S., ISSN 1811- 3044

OIB-Richtlinie 3 (2019):

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, OIB-330.3-007/19, Richtlinie des österreichischen Instituts für Bautechnik, Stand April 2019.

ÖNORM EN 752 (2017):

Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden – Kanalmanagement, Österreichisches Normungsinstitut, Wien, 2017.

ÖWAV-RB 11 (2009):

ÖWAV-Regelblatt 11, Richtlinien für die abwassertechnische Berechnung und Dimensionierung von Abwasserkanälen. 2., vollständig überarbeitete Auflage, ÖWAV (Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverband), Wien, 2009.

RIWA-T (2016).

Technische Richtlinien für die Bundeswasserbauverwaltung RIWA-T, gemäss § 3 ABS 2 WBFG idF 2016, GZ: UW.3.3.3/0028-IV/6/2015

ROSSMAN, L. (2015).

Storm Water Management Model User's Manual Version 5.1 - manual. US EPA Office of Research and Development.

ROSSMAN, L. (2016).

Storm Water Management Model, Reference Manual, Volume I – Hydrology (Revised). US EPA Office of Research and Development.

SARTOR J. (1998):

Die gleichzeitige Auftretswahrscheinlichkeit hoher Abflüsse in Kanalisationsnetzen und Fließgewässern. Wasser und Boden, 8 24–28.

WEILGUNI, V. (2009):

Bemessungsniederschläge in Österreich. In: Wiener Mitteilungen Wasser - Abwasser – Gewässer, Band 216 Hochwässer: Bemessung, Risikoanalyse und Vorhersage. Hrsg: G. Blöschl, Technische Universität Wien, S. 71-84.

WIEDNER, J., GOBIET, A., LEIDINGER, D., PISTOTNIK, G., STROMMER, G., ACHLEITNER, S., BLÖSCHL, G., GÜNTHER, M., MEHLHORN, S., MUSCHALLA, D., UNTERWAINI, M., HORNICH, R., ANKOWITSCH, A., HUBER, H., NEUHOLD, C., SEHER, W., RAUHLATNER, P., FALKENSTEINER, P., HAIDER, S., HASLINGER, H., STARL, H. UND PAAL, W. (2020) ÖWAV-ExpertInnenpapier „Klimawandelanpassung WW – Pluviales Hochwasser/Oberflächenabfluss“ des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV), Wien September 2020